

Boj proti spolnim stereotipom s poudarjanjem prispevka žensk k zgodovini družb.

Referenca: 101087984

Co-funded by
the European Union

HerStorymetode Priročnik za

Kartiranje ženskega odtisa v lokalni zgodovini

WP2 D2.2

Konzorcij HerStory

Zgodovina sprememb

Različic	Revizija	Datum	Avtor	Modifikacija
1	0	11/09/2023	Antrea Kosta	Prva različica
1	1	28/09/2023	Luka Marcinkute, Dimitra Sofianou, Emily Psara, Alicia García Holgado	Pregledana različica. Izboljšava angleščine.
2	0	29/09/2023	Antrea Kosta	Končna različica
2	1	09/10/2023	Alicia García Holgado	Pregled formata

HerStory - Boj proti spolnim stereotipom s poudarjanjem prispevka žensk k zgodovini družb je projekt, ki se financira v okviru programa Evropske unije Državljeni, enakost, pravice in vrednote (CERV) (sklic 101087984). Podpora Evropske komisije pri pripravi te publikacije ne pomeni podpore vsebini, ki odraža le stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta publikacija vsebuje.

Vsebina

1. Uvod.....	1
2. Transnacionalne zbirke metod	3
2.1. Španija	3
2.1.1. Metoda n.1: Rostros del Olvido (Obrazi pozabe)	3
2.1.2. Metoda n.2: Izziv s kocko C /Mujeres que cambian la USAL.....	5
2.1.3. Metoda n.3: Desayuno de Mujeres Investigadoras de la Universidad de Salamanca (Zajtrk raziskovalk Univerze v Salamanki)	7
2.1.4. Metoda n.4: Mapas de Escritoras (zemljevidi pisateljic).....	9
2.2. Francija	11
2.2.1. Metoda št. 1: "Journées du matrimoine: elles aussi ont construit la Martinique" 11	
2.3. Ciper	13
2.3.1. Metoda n.1: Pešpot: Njena zgodba postane vidna	13
2.3.2. Metoda n.2: Arhiv zgodovine žensk: Ciper Library Online for Gender	15
2.4. Grčija	17
2.4.1. Metoda n.1: Ženske, pravice in revolucija.....	17
2.4.2. Metoda n.2: Učni projekti	19
2.5. Bolgarija.....	21
2.5.1. Metoda n.1: BUDITELKITE (Ženske preporoditeljice).....	21
2.5.2. Metoda n.2: MEMORIAL #1.....	24
2.6. Slovenija	27
2.6.1. Metoda n.1: Razstava, spominska hiša in virtualni dom Alme Karlin	27
2.6.2. Metoda n.2: Pozojeva pot	30
2.7. Litva	33
2.7.1. Metoda n.1: Ženske, ki so gradile Litvo (org. Moterys, kūrusios Lietuva).....	33

2.8. Italija	35
2.8.1. Metoda n.1	35
2.8.2. Metoda n.2	35
2.8.3. Metoda n.3	35
2.8.4. Metoda n.4	35
2.8.5. Metoda n.5	36
2.8.6. Metoda n.6	36

1. Uvod

Projekt HerStory želi z izpostavljanjem prisotnosti in prispevka žensk v zgodovini spodbijati prepričanje, da na področju zgodovine prevladujejo moški. Cilj projekta je zapolniti vrzel manjkajočih informacij o vlogi žensk pri oblikovanju družbe, saj je splošna literatura o zgodovini žensk omejena, njihovi prispevki pa so pogosto spregledani.

Raziskava je potekala v 8 evropskih mestih v 9 evropskih državah. Ta dokument je nastal s skupnimi prizadevanji organizacij in institucij iz: Salamance/Španija (Univerza v Salamanki), Martinique/Francija (D' Antilles et D' Ailleurs), Nikozije/Kipra (Svetovalni center za podporo družini - SYKESO in Center za socialne inovacije - CSI Cyprus), Aten/Grčija (Kyttaro Enallaktikon Anazitiseon Neon - KEAN), Sofija/Bolgarija (Združenje za neskončne možnosti - IOA), Velenje/Slovenija (Univerza v Velenju - LUV), Vilna/Litva (Diversity Development Group - DDG), Lecco/Italija (Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus).

Z raziskovalnim pristopom od spodaj navzgor in razvojem lokalnih mrež z več zainteresiranimi stranmi si konzorcij prizadeva za večjo prepoznavnosti žensk v zgodovini in izziva področje zgodovine z vidika enakosti spolov. Med to raziskavo je konzorcij odkril kipe in zgodovinska območja, ki predstavljajo ženske osebnosti v zgodovini, s ciljem povečati ozaveščenost o njihovem prispevku.

Dokumentarna raziskava "Kartiranje ženskega odtisa v lokalni zgodovini" poskuša raziskati zmagoslavje žensk in normalizirati uspeh žensk z objavo ženskih kipov in spomenikov, imen ulic in zgodovinskih krajev, povezanih s prisotnostjo žensk v družbi. Na ta način je mogoče odpraviti morebitne zgodovinske zmote in napačne predstavitve v smeri enakosti spolov. Razvoj evropskega poročila o tem posebnem področju lahko zapolni vrzel, ki obstaja v zgodovini evropskih mest.

Evropsko poročilo je pomembno za zapolnitev vrzeli manjkajočih informacij o odtisu žensk v zgodovini. Razvoj dokumenta s priročnikom o metodah bo okrepil inovativne ukrepe, ki so jih predlagali zainteresirani akterji v evropskih družbah, kot so deležniki na področju študij spolov in zgodovine ter seveda mladi ljudje.

Takšna poročila lahko prispevajo k spremembi okvira in razmisleka o vplivu prepričljivih moških vzorcev na ljudi. Rezultati raziskave lahko mladim in zainteresiranim stranem po vsej Evropi zagotovijo znanje in navdih. Končni rezultati raziskave bodo delovali kot vir informacij za razvoj nadsionalnega zemljevida, na katerem bodo obiskovalci lahko našli izjemne kraje v zgodovini žensk v vseh partnerskih mestih sodelovanja.

2. Transnacionalne zbirke metod

2.1. Španija

2.1.1. Metoda n.1: Rostros del Olvido (Obrazi pozabe)

Ime organizacije/združenja

Umetniški kolektivi ID Arte y Mujeres dos Rombos , CEMUSA, mestni svet Salamance, Junta de Castilla y León, Casa de las Conchas

Mesto, država

Salamanca, Španija, 2023

Informacije o organizaciji

Kolektiv umetnikov ID ARTE: Neprofitno združenje za promocijo, spoznavanje in razvoj umetnosti in kulture. Ustvarja in organizira inovativne projekte, ki bogatijo kulturno dediščino in identiteto. Partnerstvo spodbuja izobraževanje in sodelovanje s seminarji, delavnicami, konferencami, vodenimi ogledi in dejavnostmi, ki kulturo približujejo družbi; z družbeno zavezanostjo in zanimanjem za skupine, ki lahko z njimi dosežejo popoln razvoj svojih družbenih, človeških in intelektualnih potencialov. Je platforma in povezovalni člen med institucijami, umetniki, kulturnimi delavci in strokovnjaki ter spodbuja nacionalne in mednarodne pobude, zaradi katerih je država referenčna točka in model novega umetniškega in kulturnega razvoja. (<https://www.idarte.org/rostros.php>)

Mujeres dos Rombos: Mujeres Dos Rombos je sodobni umetniški aktivizem, ki si prizadeva za ozaveščanje prek čutne izkušnje, ki pomeni postavitev gledalca pred umetniško delo, v katerem so čustva temeljni dejavnik (<https://www.mujeresdosrombos.com/>).

CEMUSA: Center za ženske študije Univerze v Salamanki, učni in raziskovalni center, je začel delovati kot univerzitetni center januarja 2002, čeprav njegovi začetki segajo v leto 1997, ko je skupina profesorice Univerze v Salamanki, ki so se zanimale za študije spolov z različnih področij znanja, ustanovile Seminar za ženske študije (<https://cemusa.usal.es/>).

Opis

IDarte in Mujeres dos Rombos v okviru VIII. stoletnice Univerze v Salamanki predstavljata umetniški projekt "Rostros del Olvido" (Obrazi pozabe), s katerim je viden del vseh tistih žensk, ki so študirale na Univerzi v Salamanki v 800-letni zgodovini in opravile pomembno delo, vendar so po krivici ostale v senci.

Namen tega dela je bil pokazati družbi nekatere od teh neznanih žensk, ki so bile pozabljene in zasenčene zaradi prevladujoče moške vloge v zgodovini. Ta predlog, ki izhaja iz 22 anonimnih in praznih medaljonov na trgu Plaza Mayor v Salamanki, cilja na simbolno popraviljanje te opustitve z namestitvijo interpretacije, ki so jo ustvarili 22 umetniki, na pozabljene obraze 22 pionirk študentk Univerze v Salamanki, ki so se izkazale v različnih disciplinah.

Ključni dosežki

Z različnimi umetniškimi predlogi ponuditi delo, v katerem lahko uživajo mimoidoči gledalci, in tako umetnost iz običajnih prostorov, kot so galerije in muzeji, prenesti na ulice.

Nasveti za ukrepanje, ki bodo spodbudili nadaljnje dejavnosti za zainteresirane dele na tem področju.

Projekt se sklicuje na 22 anonimnih in praznih medaljonov na trgu Plaza Mayor v Salamanki in jih simbolično popravi tako, da vanje umesti "pozabljene obraze" 22 pionirk študentk USAL (med mnogimi drugimi), ki so se odlikovale v svojih različnih disciplinah in so ostale v senci zaradi neenakosti, ki so jo doživljale v svojem času.

2.1.2. Metoda n.2: Izziv s kocko C /Mujeres que cambian la USAL

Ime organizacije/združenja

Enota za znanstveno kulturo in inovacije (UCCi) Univerze v Salamanki

Mesto, država

Salamanca, Španija, 2023

Informacije o organizaciji

Cilji enote za znanstveno kulturo in inovacije Univerze v Salamanki vključujejo širjenje znanstvene in tehnološke kulture, ki se ustvarja na univerzi, priznavanje njene znanstvene dediščine in spodbujanje znanstvenih poklicev na vseh stopnjah izobraževanja.

Opis

Eden od glavnih projektov USAL-ovega projekta Women who change the USAL je osredotočen na predstavitev skupine žensk, ki se posvečajo določenemu področju znanja vsako leto, predvsem pa so naprošene, da predstavijo izziv študentom ESO.

- V okviru tega projekta prepoznavnosti poteka aktivnost "Think C-cubed Challenge", v okviru katere skupaj s skupino Women who change the USAL predstavijo šolskemu občinstvu, dijakom 1. letnika ESO svoje raziskave na različnih področjih znanja. Cilj spodbujanja znanstvenih poklicev preko oblik, ki so blizu učencem, ostaja eden od stebrov UCCi; vsak raziskovalec je pozvan, da predstavi znanstveni izziv, ki je blizu

njegovemu področju znanja. Sodelujoče šole tekmujejo za najboljši razred pri reševanju enega od izzivov, pri čemer v praksi uporabljajo znanstveno metodo in koncepte, kot sta ponovljivost in ovrgljivost, pri tem pa ne pozabljajo na pomen timskega dela in ustvarjalnosti.

- Tudi skupina Women who change the USAL, izvaja različne dejavnosti. Vsaka dejavnost je osredotočena na določeno ciljno skupino. Dejavnosti razstav, ki so potekale leta 2021, so se osredotočale na odraslo javnost, da bi ta spoznala ženske, ki ustvarjajo pomembne znanstvene dosežke ter aplikacije, ki jih imajo v vsakdanjem življenju. Predvsem pa so imeli možnost spoznati prispevek Univerze v Salamanki k raziskavam.

Ključni dosežki

- Izdelajte končno oceno
- Izmenjava končne ocene dejavnosti.
- Delite in pokažite, kje ste bili neuspešni ali kako ste bili uspešni, da bi ugotovili, ali je to mogoče ponoviti v drugih okoliščinah.

Nasveti za ukrepanje, ki bodo spodbudili nadaljnje dejavnosti za zainteresirane dele na tem področju.

UCCi izvaja letni program dejavnosti, v katerem sodelovanje članov univerzitetne skupnosti (pedagoškega in raziskovalnega osebja, študentov ter upravnega in storitvenega osebja) pri ustvarjanju vsebin, prilagojenih različnim javnostim, omogoča sodelovanje med različnimi družbenimi dejavniki (državljeni, izobraževalci, politiki, raziskovalci, podjetji in drugimi skupinami).

2.1.3. Metoda n.3: Desayuno de Mujeres Investigadoras de la Universidad de Salamanca (Zajtrk raziskovalk Univerze v Salamanki)

Ime organizacije/združenja

Enota za znanstveno kulturo in inovacije Univerze v Salamanki

Mesto, država

Salamanca, Španija, 2023

Informacije o organizaciji

Cilji enote za znanstveno kulturo in inovacije Univerze v Salamanki vključujejo širjenje znanstvene in tehnološke kulture, ki se ustvarja na univerzi, priznavanje njene znanstvene dediščine in spodbujanje znanstvenih poklicev na vseh stopnjah izobraževanja.

Opis

V okviru dejavnosti ob mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti je bil organiziran zajtrk za raziskovalke. Namen je bil izmenjati izkušnje na znanstvenem področju, sedanjo in prihodnjo vlogo žensk ter možnosti za izboljšave ali sodelovanje znotraj istega subjekta. Vse to v bolj sproščenem in manj akademskem vzdušju kot običajno, da bi se seznanili s stanjem v drugih disciplinah in si izmenjali izkušnje. Dogodek je bil odprt tudi za raziskovalce moškega spola, ki so se ga želeli udeležiti.

Namen dogodka "Zajtrk raziskovalk USAL" je bil razpravljati o temah, kot so izkušnje na znanstvenem področju, vloga žensk v znanosti ali možnosti izboljšav; vse to v sproščenem vzdušju ob dobrem zajtrku v El Salón del Café.

Ključni dosežki

- Ideja je bila, da bi se ljudje spoznali in se pogovarjali o svojih raziskovalnih temah.
- Spodbujanje mreženja, izmenjave, sodelovanja, druženja, pogovarjanja o stvareh.
- Ustvarjanje neformalne mreže, ki nam bodo pomagale napredovati.

Nasveti za ukrepanje, ki bodo spodbudili nadaljnje dejavnosti za zainteresirane dele na tem področju.

Za spodbujanje notranjih kontaktov med raziskovalci na Univerzi v Salamanki. Čeprav je bila dejavnost zajtrk za raziskovalke, je bila odprta za vse raziskovalke in raziskovalce, zastopani pa so bili vsi sektorji prebivalstva.

2.1.4. Metoda n.4: Mapas de Escritoras (zemljevidi pisateljic)

Ime organizacije/združenja

Zapuščina žensk

Mesto, država

Castilla y León, Španija, 2023

Informacije o organizaciji

Leta 2019 se je skupina srednješolskih učiteljev iz Andaluzije, Asturije, Kastilje in Leona ter Valencie odločila ustanoviti nacionalno združenje El Legado de las Mujeres s sedežem na IES Vaguada de la Palma v Salamanki, s trdnim namenom odpraviti pomanjkanje ženskih referenc v srednješolskih učbenikih in učnih načrtih. Glede na študijo, ki jo je na Univerzi v Valencii opravila Ana López-Navajas, članica združenja, je žensk v teh učbenikih komaj 7,6 %.

Opis

Namen projekta zemljevidov ženskih pisateljic si prizadeva za priznanje vključitve ženskih pisateljic, mislečih posameznic, umetnic in znanstvenic v učbenike različnih predmetov, ki so del učnega načrta in poučevanja srednješolskega izobraževanja. Poleg tega si prizadeva za obnovitev dediščine žensk v različnih področjih kulture z namenom reševanja njihovih imena in prispevkov pred pozabo.

Za vsako avtonomno skupnost so bili izdelani zgodovinski zemljevidi pisateljic kot instrument za dokazovanje sooblikovanja žensk v kulturnem in družbenem razvoju vsake regije. Do zdaj smo izdelali zemljevide za Andaluzijo, Kastiljo in La Mančo, Kastiljo in Leon ter Galicijo. Poleg tega so sodelovali z evropskim izobraževalnim projektom, ERASMUS+ KA201, z naslovom "Zapuščina žensk: naša kulturna dediščina za enakost", katerega cilj je ponuditi didaktična intervencijska orodja, ki služijo obnovi pozabljene evropske kulturne dediščine ženskega avtorstva in popravijo androcentrično vizijo kulture, ki se prenaša v izobraževanju.

Ključni dosežki

- Sodelovanje v evropskem izobraževalnem projektu ERASMUS+ KA201
- Izdelava zgodovinskih zemljevidov

Nasveti za ukrepanje, ki bodo spodbudili nadaljnje dejavnosti za zainteresirane dele na tem področju.

- Vzpostavitev brezplačne spletne baze podatkov z referencami žensk, njihovimi deli in dejavnostmi, pripravljenimi za uporabo v razredu, po predmetih in ravni.
- Ponudite tečaje usposabljanja za učitelje "Ženske, ki nam manjkajo na področju STEM": vključevanje znanstvenic v razrede, ki bodo namenjeni srednješolskim učiteljem in svetovalcem za usposabljanje in bodo trajali 20 ur.
- Ustvarite katalog glasbenih del, ki so jih napisale ženske.
- Izdelava kataloga umetniških del žensk. El legado de las mujeres (LdM) bo razvil vsebino podatkovne zbirke in sodeloval pri glasbenih, likovnih in literarnih katalogih, tako da bo predlagal 15 del na katalog.

2.2. Francija

2.2.1. Metoda št. 1: "Journées du matrimoine: elles aussi ont construit la Martinique"

Ime organizacije/združenja

Union des Femmes de Martinique

Mesto, država

Fort-de-France, Martinik (Francija), september 2022

- UFM je feministično združenje. Njegov cilj je ozaveščanje o preventivnih vprašanjih, povezanih z enakostjo spolov, nasiljem nad ženskami, seksizmom in diskriminacijo.
- Od 12. do 30. septembra 2022 je združenje organiziralo dogodek za (ponovno) odkrivanje žensk, ki so imele pomembno vlogo v družbeni zgodovini Martinika.
- Na programu so projekcije dokumentarnih filmov in razstav o ženskah ter malo znana zgodovinska dejstva o ženskah.

Na splošno UFM pogosto organizira projekcije ali dogodke v korist žensk.

Projekt "Matrimoine"

Culture Égalité

Culture Égalité si prizadeva zagovarjati in spodbujati enakost spolov in avtonomijo žensk.

Da bi opozorilo na dediščino žensk in njihov prispevek k družbenemu, političnemu, gospodarskemu in kulturnemu razvoju naše družbe je združenje (v sodelovanju z umetniki) oblikovalo izvirne stvaritve. Te produkcije so na voljo lokalnim oblastem, šolam, delavskim svetom itd. Med njimi so:

- Virtualni obisk: po Lumininih stopinjah (<https://www.cultureegalite.fr/visite-virtuelle>)
- Gledališko branje: "1870, Femmes au Conseil de Guerre"
- Gledališki sprehod: "V družini Roptus imenujem...". Gre za teatralni trikilometrski sprehod v naravi, med katerim odkrivamo življenje Lumine Sophie, njene mame Zulme in babice Reine-Sophie.
- REBELLES ET MARRONNES : *Elles ont fait notre Caraïbe et les Amériques*. Ta zgodovinska freska v obliki projekcije je posvečena nekaterim upornikom in marronnesom s Karibov in obeh Amerik, ki so imeli pomembno vlogo v boju za svobodo od začetka evropskega osvajanja do ukinitve. Na koncu je čas za razpravo o teh ženskih likih in širše o zgodovini žensk na Karibih.

2.3. Ciper

2.3.1. Metoda n.1: Pešpot: Njena zgodba postane vidna

Ime organizacije/združenja

Center za enakost spolov in zgodovino

Mesto, država, 2023

Nikozija, Ciper, 2017

Informacije o organizaciji

Center za enakost spolov in zgodovino (KIIF) je neprofitna nevladna organizacija, ustanovljena julija 2017. Namen organizacije je spodbujati znanstveno/raziskovalno utemeljeno znanje in ukrepe za enakost spolov. Poudarjajo krepitev vloge žensk, moških, oseb LGBTQ in vseh spolov. Glavni cilj je vzpostaviti prostor za ponovno pridobitev preteklosti in prihodnosti na podlagi znanstvenega znanja, medsebojnega spoštovanja, družbene pravičnosti, svobode posameznika, človekovih pravic, participacije, demokracije in enakosti.

Opis

V soboto, 29. oktobra 2016, je organizacija K.I.I.F. organizirala verjetno prvi sprehod po zgodovini žensk, ki se je kadarkoli zgodil na Cipru. Njegov naslov je bil Oživljanje nevidne zgodovine žensk - sprehod po drugi Nikoziji. Šlo je za alternativne "ture", ki so skušale narediti vidne nekatere vidike zgodovine žensk kot odziv na določene interesne točke. K.I.I.F. je bila prva organizacija na Cipru, ki je pripravila in organizirala takšne sprehode.

Do danes je K.I.I.F. organiziral več sprehodov po zgodovini žensk, ki so potekali v starem mestnem jedru Nikozije, vse pa je pripravila in predstavila skupina žensk, prostovoljk K.I.I.F. Glede na to, da je zgodovina žensk na Cipru na žalost slabo raziskana, je skupina izbrala zanimive točke po obsežnem raziskovanju in proučevanju predvsem primarnih virov.

Ključni dosežki

Namen sprehodov je bil organizatorjem in javnosti ponuditi priložnost, da si mestno pokrajino - spomenike, kipe, imena ulic itd. - ogledajo z vidika spola, da najdejo elemente, ki prikazujejo zgodovino odnosov med spoloma ter prisotnost in prispevek žensk in/ali pripovedujejo o zgodovini ciprskih žensk, ki je žalostno nevidna. Na splošno bi se lahko vsak posameznik osredotočil na drugačno tematiko.

2.3.2. Metoda n.2: Arhiv zgodovine žensk: Ciper Library Online for Gender

Ime organizacije/združenja

Raziskovalni inštitut Promitheas v sodelovanju s Centrom za enakost spolov in zgodovino ter Univerzo na Cipru

Mesto, država

Nikozija, Ciper, 2019

Informacije o organizaciji

Raziskovalni inštitut Promitheas je bil ustanovljen leta 2012 z namenom znanstvene analize družbenih pojavov ter z intervencijami in pobudami v akademski in znanstveni skupnosti ter družbi. Raziskovalni inštitut pripravlja simpozije, delavnice in konference ter izdeluje raziskave, študije ter akademske in znanstvene raziskave.

Opis dobre prakse (kako se je začela, število in profil upravičencev, opis zagotovljenih dejavnosti, regija izvajanja pobude, vključeni ljudje, finančna podpora pobude, vključenost udeležencev, ovire in izzivi, ukrepi za stalno izboljševanje itd.)

Opis

Projekt "Arhiv zgodovine žensk: Cyprus Library Online for Gender" se je začel januarja 2019 in končal decembra 2020. Financirala ga je Fundacija za spodbujanje raziskav v okviru programov RESTART 2016-2020.

Prva faza raziskave za spletno knjižnico se nanaša na obdobje med letoma 1878 in 1960. Stari časopisi, intervjuji, arhivsko gradivo in fotografije so bili zbrani v digitalnem spletnem arhivu, ki je na voljo javnosti. Druga faza je vključevala raziskavo, katere cilj je bil preučiti in oceniti potencialni vpliv znanja o zgodovini žensk na sodobne stereotipe in prepričanja o spolu. V tej fazi je sodelovala skupina študentov z namenom proučiti in oceniti vpliv, ki ga ima lahko znanje o zgodovini žensk na stereotipe o spolu in ustrezna prepričanja.

Ključni dosežki

Glavni cilj projekta je promocija zgodovine žensk na Cipru, pri čemer se bo ukvarjal z vrsto vprašanj: obnovitev in ponovna pridobitev zgodovinskega znanja o ženskah, razgradnja zgodovinskih mitov in stereotipov o zgodovini spolov, dokazovanje pomena prispevka žensk k napredku in razvoju cipske družbe ter spodbujanje žensk, da zahtevajo svoje pravice in enakost.

Spletno mesto lahko obiščete tukaj: <http://clioforgender.com/>

2.4. Grčija

2.4.1. Metoda n.1: Ženske, pravice in revolucija

Zgodovinsko ozadje in povezava z izkušnjami iz Irana in Afganistana/evropske stvarnosti

Zavetišče za mladoletnike brez spremstva Larissa-Ministrstvo za migracije in azil

Mesto, država

Larissa, Grčija, 2023

Zavetišče za otroke brez spremstva v Larisi je začelo delovati novembra 2019. V zavetišču so nastanjeni tuji mladoletniki brez spremstva, ki so pri ustreznih službah ministrstva za migracije in azil vložili prošnjo za azil. Omenjenim mladoletnikom ustrezno usposobljeno in kvalificirano osebje zagotavlja zatočišče, hrano, zdravstveno oskrbo, izobraževanje (formalno in neformalno), pravno pomoč, psihološko podporo in na splošno vse storitve, ki koristijo mladoletnikom samim, da bi dosegli čim boljše integracijo in vključitev v grško in evropsko okolje. Natančneje, pravni svetovalci, psihologi, učitelji, socialni delavci, medicinske sestre, tolmači, administrativno in podporno osebje v centru opravljajo svoje storitve v izmenah in 24 ur na dan skrbijo za potrebe mladoletnikov.

To prakso je navdihnil množični protest v Iranu zaradi pravic žensk in mednarodnega dneva žensk. Upravičenci so bili mešana skupina 20 mladoletnikov različnih narodnosti, kot so Pakistan, Afganistan, Somalija, Gvineja, Gvineja, Sierra Leone in Sirija. Organiziralo in izvedlo jo je osebje zavetišča. Udeleženci so bili seznanjeni z zgodovinskimi elementi mednarodnega

dneva žensk, pomembnost mirnih protestov, pravicami žensk v evropskem svetu in bili motivirani za pogovor o odzivih v Iranu po smrti Mahše Amiri. Izrazile so svoja čustva in delile izkušnje iz svojih držav izvora, na koncu pa so izdelale voščilnice s sporočili podpore, ki so krasile dvorišče objekta. Nato so si francosko govoreči upravičenci v kulturnem centru ChatziGiannio v Larisi ogledali film PAPICHA.

Seveda so različni pogledi upravičencev zaradi njihovega porekla, vere in prejšnjih družinskih ali družbenih izkušenj ter pogosto predstavljajo oviro pri spodbujanju ženskih osebnosti v zgodovini in spoštovanju enakosti spolov. Kljub temu se lahko o izzivih pri vzpostavljanju skupnih temeljev razpravlja in doseže s stalnimi dejavnostmi o enakosti spolov, lekcijami o zgodovinskih dogodkih, pri katerih so imele ženske ključno vlogo, in vključevanjem lokalnega prebivalstva v dejavnosti, ki jih organizira zavetišče.

Udeleženci so se bolje spoznali, pridobili novo znanje, si izmenjali izkušnje, o katerih so imeli priložnost razpravljati drug z drugim brez kritik, in se na nek način seznanili z enakostjo spolov.

Spodbujanje ženskih osebnosti v zgodovini je ključno prizadevanje za poudarjanje prispevkov in dosežkov žensk, ki so oblikovale naš svet. Za doseg tega cilja lahko zavetišče izvede različne ukrepe. Praznovanje mednarodnega dneva žensk je seveda pomemben vidik, vendar je mogoče organizirati tudi več dejavnosti, kot so natečaji za eseje, osredotočeni na zgodovino žensk, partnerstvo z ženskimi organizacijami, sodelovanje pri umetniških ali izobraževalnih dogodkih.

Zavetišče za otroke brez spremstva Larissa in njene dejavnosti financira Ministrstvo za migracije in azil.

2.4.2. Metoda n.2: Učni projekti

Druga svetovna vojna

Enota za delno samostojno življenje za mladoletnike brez spremstva - Ministrstvo za migracije in azil

Mesto, država

Atene, Grčija, 2023

Enota nadzorovanih delno avtonomnih stanovanj za mladoletnike stare od 16 do 18 let zagotavlja alternativno obliko oskrbe za mladoletnike brez spremstva, ki jim je priznan status begunca ali prosilca za azil, ne glede na državljanstvo, s poudarkom na njihovi postopni samostojnosti.

Namen in cilje programa ter delovanje nadzorovanih oddelkov lahko povzamemo v nekaj temeljnih prednostnih nalogah, kot so: neposreden in stalen dostop do vseh zdravstvenih storitev, zagotavljanje storitev psihosocialne podpore, vključevanje v izobraževalno okolje nacionalnega javnega šolstva, zagotavljanje dodatnega intenzivnega poučevanja grškega in angleškega jezika na območju enote, nemoteno vključevanje in socializacija mladoletnikov, dostop do stalne pravne podpore odvetnika, ki neposredno sodeluje z enoto, in izboljšanje veščin samooskrbe upravičencev.

Učni projekti so del izobraževalne podpore, ki jo enota nudi upravičencem. Cilj projektov je razširiti znanje mladoletnikov o zgodovinskih dogodkih in jih povezati z današnjimi ključnimi dogodki, kot so demokracija, enakost spolov itd. Upravičenci so 12 mladoletnikov, ki bivajo v napol samostojnih stanovanjih v središču Aten. Projekt izvaja vzgojitelj enote, ki se osredotoča na sodelovanje udeležencev ter na izražanje njihovih misli in izkušenj. Eden od teh projektov se je nanašal na drugo svetovno vojno in dnevniku Anne Frank, ki je prikazovala krutost vojne.

Udeleženci prebrali dele dnevnika in bili pokazali slike ženskih čopov, ki so jih v koncentracijskih taboriščih ubili s kemikalijami. Ta dejavnost je bila pomembna, ker ni poudarila le judovskega holokavsta, temveč tudi žrtve žensk in otrok za strmoglavljenje fašističnega režima.

Seveda so različna ozadja in izkušnje upravičencev pogosto ovira pri promociji ženskih osebnosti v zgodovini in spodbujanju enakosti spolov. Vendar je te izzive mogoče odpraviti z nenehnimi dejavnostmi, ki spodbujajo razumevanje, empatijo in vključenost. Te dejavnosti lahko vključujejo odprte razprave o vlogi ženske v družbi, spodbujanje vključujočega jezika, izogibanje spolnim stereotipom in splošno prilagajanje dejavnosti potrebam upravičencev.

Udeleženci so se med seboj bolje spoznali, pridobili nova znanja, spoznali posledice antisemitizma in vojne, pa tudi ubijanje žensk in otrok, torej civilistov v zgodovini.

Promocija ženskih osebnosti v zgodovini zahteva večplasten pristop in različne ukrepe, da bi dosegli trajni učinek. Pomembno je vključiti več vsebin o zgodovini žensk v izobraževalni učni načrt. Vplivni predlog je tudi prirejanje projekcij dokumentarnih filmov ali filmov, ki osvetljujejo življenja in dosežke vplivnih žensk, ter organiziranje razprav, na katerih se raziskuje vpliv teh žensk na družbo.

Projekt za delno samostojno življenje mladoletnikov brez spremstva in njegove dejavnosti financira Ministrstvo za migracije in azil.

2.5. Bolgarija

2.5.1. Metoda n.1: BUDITELKITE (Ženske preporoditeljice)

Ženske, ki spreminjajo zgodovino

Ime organizacije/združenja

Momichetata ot grada (Dekleta iz mesta)

Mesto, država

Sofija, Bolgarija, 2022

БУДИТЕЛКИТЕ

Мара Белчева – жената от моята улица

Елица Павлович

НАЙ-НОВИТЕ НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ

БУДИТЕЛКИТЕ

Мара Белчева – жената от
моята улица

Елица Павлович

БУДИТЕЛКИТЕ

Яна Язова: Съдба в три
действия

Лебена Лазарова

БУДИТЕЛКИТЕ

Елисавета Консулова-Вазова –
жената, която знаела пътя към
щастие

Елица Павлович

»Dekleta iz mesta« so največja neodvisna spletna stran za ženske v Bolgariji. Objavljajo teme o urbani kulturi, modi, fotografiji, življenjskem slogu, literaturi, gledališču, kinu, kulinariki in številnih drugih - vse to so teme, ki jih navdihujejo ženske in so namenjene navdihovanju drugih žensk. Po njihovih besedah kolektiv piše "lastno zgodovino, sam, z domišljijo in dobrim okusom". Spletna stran je posvečena pozitivnim spremembam, ki jih vodijo in ustvarjajo ženske.

Posebna dobra praksa Ženske preporodnice se osredotoča na vplivne ženske 19. in 20. stoletja - pisateljice, pesnice, učiteljice, zdravnice, novinarke, sufražestke, aktivistke itd. Projekt podpira občina Sofija, vsaka ženska pa je predstavljena v članku o njenem življenju in pomembnih dosežkih.

Organizatorji so 1. novembra 2022 pripravili tudi dogodek brez spletne povezave - v središču Sofije in v multimedijski galeriji na letališču so postavili razstavo fotografij in besedil, na kateri je bilo predstavljenih 15 uglednih žensk, ki so živele in delovale med letoma 1878 in 1944 ter so imele ključno vlogo pri oblikovanju zavesti bolgarske družbe s spodbujanjem sodobnih demokratičnih vrednot: svobode, enakosti, dostojnega življenja, izobraževanja in kulture. Z ustvarjanjem skupnega spomina na njihovo vlogo pri oblikovanju ne le njihovega obdobja,

temveč tudi sodobne bolgarske družbe, organizatorji spodbujajo iskren pogovor o mestu žensk v zgodovini in sodobnem času.

Večmestni in mešani medijski pristop je povečal priljubljenost pobude in pomagal, da so zgodbe teh žensk dosegle na tisoče ljudi, tako domačinov kot obiskovalcev Sofije. Članki so še vedno na voljo na <https://momichetata.com/>.

2.5.2. Metoda n.2: MEMORIAL #1

Umetnik/oblikovalec: Irina Tomova-Erka

Soorganizator: Bolgarski helsinški odbor

Del kampanje Memorial Women

Sofija, Bolgarija, 2017

Bolgarski helsinški odbor (BHC) je neodvisna, nevladna in neprofitna organizacija civilne družbe za zaščito temeljnih človekovih pravic v Republiki Bolgariji: političnih, državljanskih, kulturnih in socialnih. Ustanovljen je bil leta 1992. Njihovo delo obsega sistematično spremljanje stanja človekovih pravic v Bolgariji s posebnim poudarkom na otrocih, ženskah, etničnih, spolnih in verskih manjšinah, pravicah ljudi z duševnimi, intelektualnimi in drugimi motnjami, ustanovah za odvzem prostosti, nediskriminaciji, primerih mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja, pravicah prosilcev za azil in migrantov, svobodi izražanja in dostopu do informacij ter vprašanjih kazenskega pravosodja.

Ta dobra praksa se je začela v sredo, 22. marca 2017, ko je Sofija začela s sedmimi novimi ženskimi spomeniki, ki so bili del umetniške akcije, s katero so protestirali proti pomanjkanju spomenikov, posvečenih ženskam kot zgodovinskim osebnostim iz bolgarske preteklosti. Serijo skulptur je ustvarila umetnica in oblikovalka Irina Tomova / Erka, nosile pa so ime MONUMENT #1. Namen pobude je bil opozoriti javnost na dejstvo, da v Sofiji ni niti enega spomenika, posvečenega ženski. Žal kljub vsem prizadevanjem različnih aktivistov to vprašanje še vedno ostaja odprto.

Akcija MEMORIAL #1 je nastala v podporo kampanji Memorial Women, katere namen je bil promovirati dosežke žensk v naši zgodovini, ki so se borile za potrditev državljanskih in političnih pravic žensk v Bolgariji, ter žensk, ki so utrle pot drugim ženskam na področju izobraževanja, prava, arhitekture, umetnosti, znanosti itd. Kampanjo Memorial Women je organiziral Bolgarski helsinški odbor s pomočjo Bolgarskega združenja univerzitetnih žensk, umetniška akcija pa je potekala v sodelovanju z mednarodno organizacijo za družbeno angažirano umetnost Fine Acts in oglaševalsko agencijo Tribal Worldwide Sofia.

Organizatorji kampanje so se posvetovali z občino Sofija, da bi razvili jasen koncept postavitve spomenikov, posvečenih ženskam iz naše zgodovine, in vztrajali pri postavitvi prvega spomenika v Sofiji, posvečenega ženski zgodovinski osebnosti, v letu 2018.

"Spomenikov, posvečenih resničnim ženskam, primanjkuje, kar krepi napačno prepričanje, da ženske nimajo pomembnih dosežkov ali da niso prispevale k razvoju demokratične družbe," pravi Svetla Baeva, direktorica programa kampanj in komunikacij pri BHC. Do konca marca 2017 je lahko vsakdo podprl izjavo metropolitanski občini in glasoval v anketi za žensko ki bo prva obeležila spomenik, in sicer na www.womensmonth.org.

Vse skulpture, ki so del projekta MEMORIAL #1, so nastale po umetnikovem lastnem portretu in so naslikane v svetlih barvah. Postavljeni so bili na osrednjih lokacijah po Sofiji med tajno akcijo zgodaj zjutraj tisto sredo. Avtorica je opozorila tudi na dejstvo, da je poleg popolnega pomanjkanja spomenikov ženskam - zgodovinskim osebnostim po uradnih podatkih Mestnega občinskega zavoda manj kot 6 % vseh spominskih obeležij (večinoma gre zgolj za spominske plošče) na območju mesta posvečenih ženskam.

Takoj po akciji so skulpture "posvojile" ključne ustanove in galerije, med drugim Univerza v Sofiji, Sofijska knjižnica, Narodna knjižnica, Literarni klub "Peroto", galerija CredoBonum, bolgarska nacionalna televizija in Center za kulturo in debato "Rdeča hiša". Do 5. aprila si je kipe lahko vsakdo ogledal na navedenih lokacijah. Vseh sedem skulptur je bilo končno razstavljenih na razstavi v galeriji CredoBonum aprila 2017, kjer so bile vse prodane na dražbi za zbiranje sredstev za gradnjo prvega spomenika ženski - zgodovinski osebnosti v Sofiji. V času trajanja kampanje je ta pritegnila veliko medijske pozornosti, spomenike pa je po mestu in v galeriji obiskalo/videlo na tisoče ljudi (prebivalcev Sofije, turistov, mednarodnih obiskovalcev).

Prikazana dobra praksa je predstavljala zahtevo po javnem prostoru, ki tako kot zgodovina enako pripada tudi ženskam. Tam so bile v preteklosti Bolgarije velike in navdihujoče ženske, vendar so bili njihovi dosežki praktično izbrisani. Z akcijo je avtorica ženskam dala nekaj, kar jim pripada in je bilo desetletja odrekano - prostor in priznanje.

2.6. Slovenija

2.6.1. Metoda n.1: Razstava, spominska hiša in virtualni dom Alme Karlin

Ime organizacije/združenja

Pokrajinski muzej Celje, Osrednja knjižnica Celje

Mesto, država

Celje, Slovenija, 2023

Opis

Nenavadna ženska, bitje ženskega spola, kot se je imenovala Alma M. Karlin (1889-1950, Celje), pisateljica, svetovna popotnica, raziskovalka, poliglotka, teozofinja in kozmopolitka, je izjemna celjska osebnost, ki se je neizbrisno zapisala v spomin mesta in njegovih prebivalcev. V slovenskem kulturnem spominu poznavanje in zavedanje njene literarne, raziskovalne in duhovne tradicije vedno najprej trči ob nacionalne predsodke - "ker je bila Nemka, ker je pisala v nemščini". Čas, v katerem je odraščala in dozorevala v posameznico, je bil čas zatona in uničenja avstro-ogrske monarhije, zato je imela individualnost za Karlinovo večji pomen kot narodnost.

Ob rojstvu je imela telesno napako in asimetrične oči, zato so ji napovedovali kratko življenje ali duševno zaostalost. Vse življenje je bila krhkega telesnega ustroja, vendar je kmalu razvila visoko raven zavesti o sebi in svojih ciljih: razumeti jezike sveta, potovati po svetu in postati mednarodna pisateljica. Nadarjenost za jezike, ki jo je razvila že v neformalnem izobraževanju doma v Celju, je dobila polni zagon med bivanjem v Londonu med letoma 1908 in 1914, kjer je pri Royal Society of Arts opravila izpite iz osmih jezikov. London in njegova babilonska mešanica ras, kultur in jezikov sta jo dokončno utrdila v njeni nameri, da bo prepotovala svet in o svojih zaznavah, odkritjih in dogodkih na poti pisala.

To je privedlo do osemletnega potovanja okoli sveta, na katerem je obiskala vse celine in živela v najbolj oddaljenih delih človeške civilizacije, o čemer je skrbno pisala in risala. Po vrnitvi domov je napisala svoj znameniti potopis v treh delih Samotno potovanje, Doživeti svet in Urok južnega morja, ki je bil večkrat ponatisnjen v nakladi več kot 100.000 izvodov in preveden v angleščino, finščino in končno tudi v slovenščino. Tem knjigam so sledile druge, s

katerimi je Alma Karlin dosegla vsaj evropsko, če ne celo svetovno slavo; v nemškem kulturnem prostoru je bila v tridesetih letih 20. stoletja tako priljubljena, da so začeli ustanavljati društva Alme Karlin, kjer so se srečevali privrženci njenega pisanja in njenega pogleda na svet, švedska nobelovka, pisateljica Selma Lagerlöf, pa jo je neuradno predlagala za Nobelovo nagrado. V Sloveniji ni bilo ustreznega odziva na njeno delo vse do šestdesetih let 20. stoletja, ko so jo "odkrili" slovenski etnologi.

- V Pokrajinskem muzeju Celje je na ogled stalna razstava o njenem življenju in potovanju po svetu. Kip v naravni velikosti je bil postavljen leta 2009.

Slika 1: Razstava Alme Maksimiljane Karlin

- V Pečovniku je spominska hiša Alme M. Karlin, kjer je Alma skupaj s Theom Gammelinom preživela zadnja leta svojega življenja. V njej je postavljena stalna razstava "Samotno potovanje Alme M. Karlin".

- V Osrednji knjižnici Celje so se odločili predstaviti to edinstveno osebnost v vseh njenih razsežnostih. Zaradi dinamične narave spleta bo imel virtualni dom A. K. veliko sob, prostorov in koticov. V primerjavi z njenim zadnjim pravim domom v Pečovniku nad Celjem, ki se je zrušil vase, bo ta vzdrževan, obnovljen in razširjen.

Spletni portal: <http://www.alkarlin.si/?&lang=en>

2.6.2. Metoda n.2: Pozojeva pot

Ime organizacije/združenja

Mestna občina Velenje, Zavod za turizem Šaleške doline

Mesto, država

Velenje, Slovenija, 2023

Opis

Pozojeva pot je tematska pot, za njeno promocijo pa sta bili izdani knjiga Pozojeva grajska pot po Velenju in zloženka. Pot je bila označena s smerokazi in informacijskimi tablamami, izdelana pa je bila tudi maskota Pozoj. Obiskovalci poti na vsaki točki prejmejo žig. Ko zberejo vseh pet žigov, prejmejo posebno nalepko Turistično-informacijskega centra Velenje. Za mlade družine je mogoče organizirati "lov za zakladom", turiste pa lahko po Požojevi poti vodi elektronski turistični vodnik.

Zemljevid in dejavnost

Grajska pot Pozoj povezuje pet znamenitosti v okolici Velenja. Med njimi so mogočni Velenjski grad, ki se ponosno dviga nad mladim mestom, nostalgичni gradovi Šalek, Ekenštajn in Turn ter območje potopljenih Škal, ki so bile nekoč središče Šaleške doline. Na poti pritegnejo pozornost tudi druge znamenitosti, označene na zemljevidu v vodniku.

Začetna in končna točka poti je Vila Bianca. Tam je turistično-informacijski center (TIC), kjer lahko dvignete kartico za zbiranje žigov. Te poiščite na predstavitvenih tablah pri vsaki znamenitosti. Žige je treba podrgniti, zato s seboj vzemite pisalo. Če vam bo uspelo obiskati vseh pet znamenitosti, boste zbrali pet žigov. V TIC-u boste ob predložitvi kartice z vsemi žigi

prejeli nagrado - nalepko Pozo, ki jo nalepite v škatlo na koncu vodnika. Vodnik, ki je dovolj majhen, da ga lahko pospravite v žep ali nahrbtnik, vas spremlja tudi na potovanju.

Pot je mogoče v celoti prehoditi in na večjem delu prekolesariti.

Zgodba o Pozoju

Pozoj (zmaj) je mitološko bitje na jezeru. Na robu Šaleške doline so bili najdeni kosi premoga, ki so bili opaženi na površju. Premogu so nekoč rekli zmajeva kri in kjer je zmajeva kri, mora biti tudi zmaj. Ljudje so verjeli, da se je zmaj izvalil iz rdečega jajca, ki ga je znesel sedemletni petelin. To jajce se samo potopi v podzemno jezero sredi gore, kjer *pozoj zraste*. V silovitem viharju prebije steno gore in pride na površje, kot je v svojem vodniku zapisala Špela Poles.

O projektu

Projekt Pozojeva pot je del projekta Custodes, ki je bil namenjen razvoju manj znanih turističnih destinacij v Evropi. Mestna občina Velenje se je projektu pridružila kot Dolina gradov.

Spletna stran: <https://www.visitsaleska.si/sl/products/pozojeva-grajska-pot/>

2.7. Litva

2.7.1. Metoda n.1: Ženske, ki so gradile Litvo (org. Moterys, kūrusios Lietuvą)

Ime organizacije/združenja

Vilna je šola

Mesto, država

Vilna, Litva, 2023

Informacije o organizaciji

"Vilnius yra mokykla" (slo. "Vilnius je šola") je projekt, ki ga izvajata agencija za izobraževanje občine Vilna "EDU Vilnius" in občina Vilna. Cilj tega projekta je poiskati sodobnost v izobraževalnem sistemu - premakniti vsaj 10 odstotkov pouka iz učilnic v različne prostore mesta in uporabiti mešani izobraževalni model, ki združuje tradicionalni pouk s poukom v mestu.

Opis

"Ženske, ki so gradile Litvo" je integrativna učna ura etike in zgodovine, katere namen je spremeniti stereotipe o zgodovinskem vplivu žensk na politično, kulturno in javno življenje v Litvi. Pri pouku učenci ne spoznavajo le žensk, ki so bile matere, žene ali hčere bolj znanih moških, temveč tudi tiste, ki so bile aktivne članice naše družbe, prinašale spremembe in prispevale h gradnji kulturne in narodne samozavesti, pa tudi borile za pravice žensk.

Učenci se med uro razdelijo v skupine in obišejo vse kraje, označene na zemljevidu (skupaj 6 krajev). Ugotoviti morajo identiteto ženske, v čast katere je na tem mestu postavljen spomenik ali spominska plošča. Ko učenci najdejo določen kraj, morajo napisati ime ženske ki so jo našli, na prazna mesta na zemljevidu. Po končani prvi nalogi poiščejo namige za drugo nalogo.

Ko učenci obišejo vse označene kraje na zemljevidu, morajo ugotoviti, kakšna ženska je opisana v drugi nalogi (naloga št. 2). Učenci so opozorjeni, da je opisan še en dodaten opis, zato bodo morali uganiti, kdo je ta ženska.

Ko učenci opravijo vse dejavnosti, morajo svoje zamisli deliti z drugimi katere bi lahko bile tiste tri ženske, ki bi morale imeti svoje spomenike ali spominske plošče v mestu Vilnius (naloga št. 3). Zamisli predstavijo sošolcem.

Ciljna skupina: Šolarji 9. - 10. razreda

Kraj dogodka: Pouk poteka v starem mestnem jedru mesta Vilna

Trajanje: 1 ura in 30 minut

Finančna podpora: agencija za izobraževanje občine Vilna "EDU Vilnius"

Kako se je začelo: Ideja se je porodila zelo naravno. saj je za pobudnika pouka pomembno, da se s šolarji pogovarja o temah, ki niso del učnega načrta.

Ovire in izzivi

- Na splošno ni informacij o ženskah, ki so prispevale k zgodovini naše družbe.
- pomanjkanje metodičnega gradiva za učitelje na to temo; učitelji morajo pokazati svojo pobudo, če želijo poiskati dodatne informacije in jih predstaviti učencem (zbiranje potrebnega gradiva stane čas in lahko zahteva dodatna finančna sredstva).

Ukrepi za nenehno izboljševanje

Ugotoviti, katere osebnosti bi vas spodbujale, da bi več brali in se zanimali (na primer Marina Abramović, Yoko Ono itd.).

Nasveti za ukrepanje, ki bodo spodbudili nadaljnje dejavnosti za zainteresirane dele na tem področju.

- Iskanje načinov za vključevanje učencev v dejavnosti. Eden od navdihov bi lahko bila vključitev neznane osebnosti ki bi lahko bila zanimiva za mladega človeka. Ko je mlada oseba presenečena, se je bolj pripravljena zanimat in poglobiti v posredovane informacije.
- Osredotočiti se na osebnosti, s katerimi so se učenci srečali in ki jih trenutno obkrožajo. Na primer, najprej pogovorite o tem, kdo so matere ali babice učencev, in tako lahko spoznajo, da imajo zglede, ki jih lahko navdihujejo, tik za seboj.

2.8. Italija

2.8.1. Metoda n.1

Projekt Porcospini - Luisa Bono.

Ta projekt, namenjen preprečevanju slabega ravnanja z otroki in zlorabe, mladim ponuja nabor orodij, v katerem so ključna orodja samospoštovanje, kritično mišljenje, samo pripovedovanje in hetero pripovedovanje, reševanje problemov in čustvena inteligenca. Cilj je ustvariti nove modele z intervencijami primarnega preprečevanja.

2.8.2. Metoda n.2

Poklicne izkušnje kot svetnik/ svetovalec lokalne uprave - Marina Calegari.

Delo v javnem okolju zahteva in spodbuja razvoj socialnih veščin, empatije, poslušanja in učinkovite komunikacije. Delo v skupinah, kjer moški in ženske nenehno sodelujejo, omogoča oblikovanje različnih timov: dialog in soočenje postaneta orodji za osebno in poklicno rast.

2.8.3. Metoda n.3

Združenje Soroptimistk - Fulvia Greppi.

Ta organizacija spodbuja mednarodno sodelovanje, neodvisnost in pravice žensk v oddaljenih državah, tako v lokalnih kulturah kot v oddaljenih državah. Osrednja ideja je medsebojna podpora med ženskami, zlasti tistimi, ki so v slabšem položaju.

2.8.4. Metoda n.4

Župan - Paola Colombo.

Takšna javna funkcija omogoča, da prisluhnemo potrebam državljanov in dejavno ukrepamo v javno dobro. Še posebej pomembno je, da se osredotočimo na mlade ter jim ponudimo nove priložnosti in izkušnje za rast. Poleg tega je vloga šol in izobraževanja ključnega pomena, saj spremljajo rast posameznikov ne le v akademski razsežnosti, temveč tudi in predvsem v izobraževalnem in formativnem vidiku.

2.8.5. Metoda n.5

Društvo "L'Isola della Stupidera" - Alessandra Maggi.

To je združenje za spodbujanje socialne promocije, ki organizira prostore za srečanja in animacijo. Vključevanje moških v izobraževalne in skrbstvene dejavnosti omogoča širjenje perspektiv: razprava o ženskih vprašanjih ni namenjena le ženskam. Skupaj si prizadevajo za oblikovanje alternativnih modelov, ki temeljijo na konkretnih in vsakodnevni obveznostih.

2.8.6. Metoda n.6

Socialna delavka - Romina Papini.

Delo v javnem sektorju omogoča nudenje podpore in pomoči vsem, ki jo iščejo, vsem ženskam, ki si želijo svetovanja pri učenju materinstva. Družabne dejavnosti, kjer se srečujejo različne poklicne osebe, zahtevajo stalno delo pri ustvarjanju mreže. Te povezave so lahko tudi vir za rast, primerjanje in samopotrjevanje, hkrati pa razbijajo mrežo tekmovalnosti.

